

OLIV TA'LIMDA SMART-TA'LIM MODELINI YARATISH VA UNI JORIY ETISH MUAMMOLARI

Abidova Dilfuza Muratdjanovna

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti akademik litseyi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15282783>

Annatsiya. Maqolada zamonaviy raqamli muhitda oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda Smart-ta'lim modelini yaratish va amaliyotga joriy etishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Smart-ta'lim — axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, sun'iy intellekt, ta'limiy platformalar va shaxsiylashtirilgan o'quv muhitiga asoslangan yangi avlod ta'lim tizimi sifatida ta'riflanadi. Maqolada mazkur modelning tarkibiy qismlari, afzalliklari hamda uni amaliyotga joriy etishda uchrayotgan asosiy muammolar ochib berilgan. Shuningdek, kadrlar salohiyati, infratuzilmaviy ta'minlash, ta'lim platformalaridagi resurs kamchiliklari va normativ-huquqiy asoslar bilan bog'liq to'siqlar ko'rsatib o'tilgan. Muammolarni bartaraf etish bo'yicha aniq taklif va tavsiyalar ham ishlab chiqilgan. Ushbu maqola oliy ta'limda innovatsion, raqobatbardosh ta'lim modelini joriy etishda nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Smart-ta'lim, raqamli ta'lim, oliy ta'lim, ta'limiy platforma, interaktiv o'quv muhiti, raqamli texnologiyalar, shaxsiylashtirilgan ta'lim, innovatsion pedagogika, universal o'quv faoliyati, onlayn ta'lim, sun'iy intellekt (AI), ta'limda raqamlashtirish, mobil ta'lim, pedagogik innovatsiya, ta'limni boshqarish tizimi (LMS).

Аннатоция. В статье анализируются теоретические и практические аспекты создания и внедрения модели Smart Education в условиях модернизации системы высшего образования в современной цифровой среде. Умное образование определяется как новое поколение образовательной системы, основанной на информационно-коммуникационных технологиях, искусственном интеллекте, образовательных платформах и персонализированных средах обучения. В статье описываются составляющие этой модели, ее преимущества и основные проблемы, возникающие при ее реализации. В нем также подчеркиваются препятствия, связанные с человеческими ресурсами, обеспечением инфраструктуры, нехваткой ресурсов на образовательных платформах и нормативно-правовой базой. Разработаны также конкретные предложения и рекомендации по решению проблем. Статья имеет теоретическое и практическое значение для внедрения инновационной, конкурентоспособной модели образования в высшей школе.

Ключевые слова: Умное образование, цифровое образование, высшее образование, образовательная платформа, интерактивная образовательная среда, цифровые технологии, персонализированное обучение, инновационная педагогика, универсальные учебные действия, онлайн-обучение, искусственный интеллект (ИИ), цифровизация в образовании, мобильное обучение, педагогические инновации, система управления обучением (СДО).

Annotation. The article analyzes the theoretical and practical aspects of the creation and implementation of the Smart Education model in the context of modernization of the higher education system in the modern digital environment. Smart education is defined as a new generation of the educational system based on information and communication technologies, artificial intelligence, educational platforms and personalized learning environments. The article

describes the components of this model, its advantages and the main problems encountered in its implementation. It also highlights the obstacles associated with human resources, infrastructure provision, lack of resources on educational platforms and the regulatory framework. Specific proposals and recommendations for solving the problems are also developed. The article has theoretical and practical significance for the implementation of an innovative, competitive model of education in higher education.

Key words: *Smart education, digital education, higher education, educational platform, interactive educational environment, digital technologies, personalized learning, innovative pedagogy, universal learning activities, online learning, artificial intelligence (AI), digitalization in education, mobile learning, pedagogical innovations, learning management system (LMS).*

Kirish.

Zamonaviy jamiyatning rivojlanishi, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning ta'lim sohasiga kirib kelishi bilan an'anaviy ta'lim modellari o'zgarishga uchramoqda. Oliy ta'lim muassasalari oldida innovatsion yondashuvlar asosida ta'lim sifatini oshirish, talabalarda universal kompetensiyalar va mustaqil ta'lim olish qobiliyatini shakllantirish vazifasi turibdi. Bunday sharoitda Smart-ta'lim modelini joriy etish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Smart-ta'lim — bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, sun'iy intellekt, mobil va bulutli servislar, ta'limiy platformalar va shaxsiylashtirilgan o'quv muhiti asosida tashkil etiladigan yangi avlod ta'lim tizimidir. U quyidagi xususiyatlarga ega shaxsiylashtirilgan o'quv yo'li (personalized learning), interaktiv va masofaviy o'qish imkoni, tahlilga asoslangan ta'lim (learning analytics), multimedia vositalaridan keng foydalanish va Smart qurilmalardan foydalanish (telefon, planshet, sensorli taqtalar).

Smart-ta'lim modeli quyidagi tarkibiy qismlarni ajratib oldik.

1. Talabalar uchun mobil platformalar
2. Onlayn kurslar va resurslar (LMS – Learning Management System)
3. Faol va interaktiv metodlar (gamification, case study, AR/VR)
4. Talabalar faoliyatini tahlil qiluvchi avtomatik monitoring tizimlari.

Joriy etishdagi asosiy muammolar:

1. Infratuzilma yetishmasligi – barcha oliy ta'lim muassasalarida yuqori tezlikdagi internet, zamonaviy qurilmalar yetarli emas.
2. Pedagog kadrlarning yetarlicha tayyor emasligi – Smart-texnologiyalar bilan ishlash kompetensiyalari sust.
3. Moliyaviy resurslar kamligi – platforma va ilova ishlab chiqish uchun mablag' taqchilligi.
4. Mazmunli ta'lim resurslarining kamligi – milliy kontent, interaktiv materiallar yetarli emas.
5. Qonunchilikdagi bo'shliqlar – Smart-ta'limni qo'llab-quvvatlovchi aniq normativ baza to'liq emas.
6. Psixologik va ijtimoiy to'siqlar – an'anaviy yondashuvlarga qattiq bog'langanlik, o'zgarishlarga qarshilik.

Yechim va takliflar:

Oliy ta'lim tizimida Smart-ta'lim strategiyasini ishlab chiqish;

Pedagoglarni raqamli kompetensiyalar bo'yicha qayta tayyorlash kurslarini tashkil etish;

Davlat-xususiy sheriklik asosida Smart-infratuzilmani rivojlantirish;

Milliy ta'lim platformalarini yaratish va ularni umumlashtirish;

Ta’lim mazmunini raqamlashtirish va interaktiv resurslar bilan boyitish;

Qonunchilikda raqamli va Smart-ta’limni qo‘llab-quvvatlovchi normalarni kiritish.

Xulosa. Smart-ta’lim — bu kelajak ta’limining asosiy modeli bo‘lib, u nafaqat texnologiyalar, balki ta’limdagi metodologiya, tashkilotchilik va insonlar o‘rtasidagi munosabatlar hamda bilimga munosabatni tubdan o‘zgartiradi. Oliy ta’lim muassasalari bu modelni joriy etish orqali raqobatbardosh, mustaqil fikrlaydigan va innovatsion yechimlarga qodir mutaxassislar tayyorlash imkoniga ega bo‘ladi.

Фойдаланиладиган адабиётлар

1. Ахмедова, З.Ш. *Олий таълимда рақамли технологиялардан фойдаланиши имкониятлари*. – Тошкент: ТДПУ нашриёти. (2022).
2. Юнусова, М.М. (2021). *Интерактив таълим технологиялари ва уларни олий таълимга жорий этиши*. – Тошкент.
3. Бегматов, А.Ш. (2020). *Таълим тизимида инновацион ёндашувлар: назария ва амалиёт*. – Самарқанд.
4. Каримов, И. (2023). *Олий таълимда SMART-таълим моделининг афзалликлари ва муаммолари*. – “Таълим ва амалий тадқиқотлар” журнали, №3.
5. Назаров, Д.Х. (2021). *Таълимда рақамлаштириши жараёни ва унинг самарадорликка таъсири*. – “Педагогика фанлари” журнали.
6. Garrison, D.R., Anderson, T., & Archer, W. (2010). *E-learning in the 21st Century: A Framework for Research and Practice*. Routledge.
7. Siemens, G. (2005). *Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age*. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning.
8. Punie, Y., & Cabrera, M. (2006). *The Future of ICT and Learning in the Knowledge Society*. European Commission, Joint Research Centre.
9. Bates, A.W. (2015). *Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning*. [Open Textbook – freely available online].
10. Z Urinboyev, D Makhmudova, D Abidova, A Axatqulov. [Prospective directions and stages of creation of smart technologies in the educational system](#) AIP Conference Proceedings, 2025